

FONTE DE ENERGIA COM USO DE BIOMASSA: CONSTRUÇÃO DE UMA VISÃO EDUCACIONAL E SUSTENTAVEL

Edição 112 JUL/22 / 07/07/2022

ENERGY SOURCE USING BIOMASS: BUILDING AN EDUCATIONAL AND SUSTAINABLE VISION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6807857

Autoria:

Ernandes Santos de Araujo¹

Tania Maria de Albuquerque Ferreira²

Orientador. Msc. Alan dos Santos Ferreira³

RESUMO

Este estudo tem o objetivo verificar as percepções educacionais sobre a geração de energia sustentável com o uso de biomassa. Destacamos a importância sobre a construção de uma visão educacional e sustentável que discutam as relevâncias sobre as demandas mundiais e locais da sustentabilidade. O estudo é exploratório com utilização de pesquisa literária para a análise de conteúdo sobre os aspectos da geração de energia sustentável. O objetivo visa incentivar mudanças comportamentais que possam gerar para o futuro uma mudança educacional que tenha o desenvolvimento sustentável como foco principal, tanto no ambiental como na viabilidade econômica e mais justa. Tratando de forma objetiva e clara as propostas e métodos de ensino e aprendizagem, motivando

mudanças que possa promover uma educação ambiental em favor do pensamento crítico e reflexivo. A energia de biomassa é considerada sustentável e renovável, menos agressiva ao meio ambiente e de fonte abundante e inesgotável.

Palavras-chaves: Sustentabilidade; Biomassa; Energia.

This study aims to verify educational perceptions about sustainable energy generation using biomass. We highlight the importance of building an educational and sustainable vision that discusses the relevance of global and local sustainability demands. The study is exploratory using literary research for content analysis on aspects of sustainable energy generation. The objective is to encourage behavioral changes that can generate an educational change for the future that has sustainable development as its main focus, both in terms of the environment and economic and fairer viability. Treating in an objective and clear way the proposals and teaching and learning methods, motivating changes that can promote an environmental education in favor of critical and reflective thinking. Biomass energy is considered sustainable and renewable, less aggressive to the environment and from an abundant and inexhaustible source.

Keywords: Sustainability; biomass; Energy

1. INTRODUÇÃO

A busca por novas fontes de energia renovável tem sido a primazia para a sociedade atual, é importante destacar e entender que todas as fontes ou qualquer fonte de energia renovável possuem vantagens e desvantagens também, afirma Claudio Ruggieri da Poli (Escola Politécnica da USP). Para 2021 foi previsto um aumento de 5% da demanda de eletricidade, quase metade de combustíveis fósseis, relatório da AIE(Agência Internacional de Energia).

Devido a uso de combustíveis fósseis na matriz energética mundial, as preocupações ambientais vêm crescendo, atualmente possuímos no mundo a matriz energética composta por fontes não renováveis, principalmente de Petróleo e derivados, 31,1%, Carvão Mineral, 27,0% e Gás Natural, 23,0%, dados da

EPE (Empresa de Pesquisa Energética). Essas fontes empurram as emissões de CO₂

É necessário que possamos de maneira consciente estabelecer caminhos para atingirmos um declínio das emissões globais de CO₂ no setor de eletricidade. Segundo MME (Ministério de Minas e Energia), foram estabelecidas metas no roadmap AIE para atingir o declínio da emissão global entre 2020 e 2050, o caminho exige que a geração de energia através de carvão caia em mais de 6% ao ano.

Isso requer uma mudança profunda no modo que a educação é frequentemente praticada hoje (UNESCO, 2000). Nos espaços escolares, a ênfase em educação para o desenvolvimento sustentável, deve ser orientada à reestruturação das práticas pedagógicas adotadas nesses espaços, possibilitando ouvir e dar voz ao novo, com vistas a uma mudança de comportamentos e atitudes que configurem novas possibilidades de ação, numa perspectiva voltada para a sustentabilidade. (MONTENEGRO et al., 2018).

Desde então, por meio de documentos e conferências internacionais, o papel da educação no contexto da educação sustentável vem se fortalecendo, com os espaços escolares reconhecidos como um elo entre a sociedade e as propostas atuais de qualidade de vida, respeito e justiça social (GUIMARAES; FONTURA, 2012). Acredita-se que a educação pode e deve desempenhar um papel decisivo no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, habilidades e valores dos alunos, capacitando-os a compreender as realidades atuais em que o mundo se encontra, marcado por profundas mudanças econômicas, sociais, ambientais e desigualdades.

Na contramão do mundo o cenário atual da matriz elétrica no Brasil, conta com 82,9% da sua energia de matriz limpa, de fontes renováveis, desse total 65,2% vem das hidrelétricas, 9,1% biomassa, 8,8% eólica e solar com apenas 1,7%.

Considerada uma das mais renováveis das grandes economias mundiais temos na matriz energética 48% das fontes renováveis, a média mundial é de 14% (ENGIE, 2022)

Do ponto de vista energético a biomassa é toda matéria orgânica, seja de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de energia (ANEEL, 2002). Por ser considerada de matriz limpa e renovável, a utilização ganhou grande espaço no mercado energético, sua utilização tem como vantagem o seu aproveitamento direto por combustão em fornos e caldeiras e reduzir impactos socioambientais.

2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A BIOMASSA

Biomassa é qualquer matéria orgânica que pode ser utilizada em energia térmica, mecânica ou elétrica, sua utilização se caracteriza desde os primórdios da humanidade. A geração elétrica com o uso de biomassa é realizada por meio da termoeletricidade: a energia térmica, oriunda da combustão da biomassa é convertida em energia mecânica e, em última instância, em energia elétrica. (EPE et al., 2018).

Cada tecnologia utilizada para a geração de energia tem uma classificação termodinamicamente através dos seus ciclos de potência. Comercialmente as tecnologias principais atualmente disponíveis são:

- Ciclo Brayton: funcionamento através de um motor térmico de pressão constante. Para um bom aproveitamento desse ciclo os combustíveis mais adequados são os biogases, ou seja, obtidos pela gaseificação dos combustíveis;
- Ciclo Rankine: ciclo termodinâmico idealizado de um motor térmico de pressão constante que converte parte do calor em trabalho mecânico. As biomassas em estado sólido são mais favoráveis para esse ciclo, tais como o bagaço de cana-de-açúcar, cascas, resíduos sólidos urbanos etc. Pode ser utilizado combustível em estado líquido devido a características de combustão;
- Ciclo Otto: motores de combustão interna de ignição por centelha. Utilizam biomassas em estado líquido ou gasoso, pois utilizam combustão interna;
- Ciclo Diesel: motores com combustão causada pela compressão da mistura ar mais combustível

• Ciclo Combinado (associação em série dos ciclos Brayton e Rankine): arranjo entre dois ou mais ciclos, com a principal finalidade de aumentar o rendimento global da planta. As biomassas devem ser líquidas ou gasosas.

A biomassa no Brasil é um recurso abundante, podendo ser obtida de diversas fontes devido a sua condição edafoclimáticas. A geração de energia com uso de biomassa é uma das promissoras para obter-se um futuro energético sustentável.

A biomassa é um como recurso energético nas categorias de biomassa energética florestal, seus produtos e subprodutos ou resíduos; biomassa energética agrícola, as culturas agro energéticas e os resíduos e subprodutos das atividades agrícolas, agroindustriais e da produção animal; e rejeitos urbanos (MME, 2007).

As rotas tecnológicas são o que definem a utilização da biomassa no Brasil, definidas pelo estado físico do insumo utilizado, assim as biomassas são agrupadas para definirem qual tecnologia será utilizada para uma geração termelétrica eficiente. Temos assim as biomassas por tipo de insumo conforme EPE(Empresa de Pesquisa Energética).

1. Resíduos da cana-de-açúcar (bagaço, palhas e pontas, vinhaça e torta de filtro)
2. Resíduos da indústria madeireira (cavaco)
3. Palhas das culturas de soja e milho
4. Cascas de arroz e café
5. Resíduos de coco, feijão, amendoim, mandioca e cacau
6. Resíduos agroindustriais e pecuária de
7. confinamento
8. Lodo de estação de tratamento de esgoto
9. Resíduos sólidos urbanos (RSU)
10. Resíduos das vinícolas

No Brasil, segundo a UNICA (União da Indústria de Cana-de-Açúcar), em janeiro de 2022 a biomassa de cana atingiu 12.021 MW em potência instalada, com 413

usinas termelétricas (UTES) em funcionamento, utilizando como principal fonte de combustível bagaço e palha (VALLOUREC, 2022).

A disponibilidade das fontes de energia renovável depende do local e da quantidade de energia disponível, assim como da capacidade de explorar esse recurso. Enquanto fontes de energia solar e eólica estão presentes em quase todas as partes do mundo, há também fontes que dependem de condições muito específicas e podem ser exploradas apenas pontualmente, como a energia maremotriz e geotérmica. (MAUAD, FERREIRA E TRINDADE, 2017, p. 44)

2.1 BIOMASSA E SEUS ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE

Os princípios de desenvolvimento e da sustentabilidade vem sendo transformados, modificados e rediscutido constantemente, com o objetivo de transformar a visão sobre a questões energéticas globais e uma construção reflexiva que provoque mudanças educacionais, econômicas e sociais.

O desenvolvimento sustentável é uma ferramenta que deve ser construída com variáveis que se associem de diversas formas, que se revelem com significados amplos sobre fenômenos sociais, culturais e financeiros, pois são instrumentos essenciais para guiar a ação e subsidiar o acompanhamento e a avaliação do progresso alcançado rumo ao desenvolvimento sustentável (RODRIGUES FILHO; JULIANI, 2013).

Para que o conceito de desenvolvimento sustentável seja ampliado positivamente na geração de energia, principalmente após o colapso do petróleo na década de 1970, a utilização da biomassa através dos seus derivados, tais como álcool, biogás etc., se tornaram uma alternativa para a diminuição da

dependência de combustíveis fósseis, pois os biocombustíveis contribuem para a redução de poluentes que afetam a camada de ozônio através do efeito estufa.

Existem estudos que promovem essa visão em associar os resíduos sólidos urbanos para geração de energia, através de biodigestores que permitem a produção de biogás, descontaminação biológica e química dos dejetos e a geração de biofertilizantes por meio de processo anaeróbico (GUEDES, et.al., 2015 apud (CIOBLA, et.al., 2012).

O uso da biomassa para a sustentabilidade requer maior responsabilidade, austeridade e equidade nos padrões mundiais de produção, de consumo e do uso da energia (MORELLO, 2020 apud RODRIGUES FILHO; JULIANI, 2013).

Observamos que com a utilização da biomassa, obtemos de forma sustentável, impactos sociais e ambientais, pois a biomassa através do reaproveitamento permite que os resíduos que,

aparecem na forma de vegetais e animais, tais como restos de colheita, esterco animal, plantações e efluentes agroindustriais, e estes podem ser utilizados pelo produtor rural ou agroindústria para a queima direta, visando à geração de eletricidade, calor e biocombustíveis (STAISS; PEREIRA, 2005, p. 21).

Para a produção de energia com uso de biomassa é realizado a queima de material orgânico que provoca liberação de dióxido de carbono na atmosfera, mas como este composto havia sido previamente absorvido pelas plantas que deram origem ao combustível, o balanço de emissões de CO₂ é então considerado nulo, o que caracteriza a biomassa como uma fonte de energia limpa e renovável (STAISS; PEREIRA, 2015).

É incontestável os aspectos de desenvolvimento sustentável da biomassa, devido ela ser menos poluente que as demais fontes de energia que são obtidas com utilização de combustíveis fósseis. Segundo a União Brasileira de Biodiesel (2010), a justificativa para o uso da biomassa é a redução na emissão de gases como Monóxido de carbono (CO) e o Dióxido de carbono (CO₂).

3. UMA VISÃO EDUCACIONAL SUSTENTÁVEL

A educação é um processo contínuo, um contínuo caminhar que dura toda a vida, e a pedagogia é um fazer, sendo que os caminhos que a ela conduzem são construídos e percorridos nesse fazer cotidiano e permanente, sendo que o ato de educar ocorre todo o tempo e de maneira recíproca (MATURANA, 1998).

O objetivo do educar e recuperar a harmonia com o ambiente, uma harmonia que não é destrutiva, exploratória e que não é dominadora, mas que no processo o ser entenda que o primordial é o respeito ao ser humano e a sustentabilidade natural.

Para que possamos alcançar uma visão educacional sustentável é necessário que haja uma conscientização para um futuro sustentável e uma educação ambiental nas escolas.

A Educação Ambiental muitas vezes limitou-se ao ambiente externo sem se confrontar com os valores sociais, com os outros, com a solidariedade, não pondo em questão a politicidade da educação e do conhecimento.

GADOTTI, 2000b, p.88.

Através da Ecopedagogia, podemos formar uma sociedade sustentável pois a sustentabilidade tanto econômica e a preservação ambiental, só podem ser efetivas com uma visão e consciência ecológica, através de um princípio de sustentabilidade e pedagógico podemos planejar essa formação social. Uma reeducação que tem por finalidade transformar o olhar social e desenvolver atitudes que preservem o meio ambiente e não o agridem.

Uma transformação a partir do cotidiano, subsidiada pela percepção de comportamentos e uma associação a pensamentos novos, de novas ações, novos valores e uma abordagem socioantropológica que busquem formar uma sociedade sustentável.

A educação ambiental é uma ferramenta que possibilita a interação com o meio ambiente, através de pesquisas, debates, jogos, entre outros; ou de forma prática como mobilizações e projetos de engajamento, a fim de mudar hábitos nocivos e desenvolver uma consciência ambiental (SILVA, 2020).

Não necessariamente trata-se de um ambiente escolar, mas a escola é um articulador aos demais ambientes educacionais, ressalta-se que para que a escola assuma esse papel, é necessária uma reestruturação de gerenciamento pedagógico, administrativo, financeiro e que haja uma descentralização e um gerenciamento das relações através de diálogos.

Segundo Gadotti (2000a, p. 241) Isso exige, certamente, uma nova compreensão do papel da educação para além da transmissão da cultura e da aquisição do saber. Implica construção de novas relações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de ferramentas e mecanismos que possam despertar o interesse, promover a unificação de grupos e a curiosidade, é uma forma de promover a educação sobre a biomassa. Dissertar sobre biomassa é de grande importância, pois contribuem para o desenvolvimento do conhecimento, das atitudes e valores que promovam a sustentabilidade.

O desenvolvimento de protótipos que possam ser utilizados para uma exemplificação de como se obtém a biomassa pode viabilizar estudos e gerar engajamento no processo de aprendizagem, fundamental para aprimorar a sustentabilidade educacional.

Neste sentido, o presente estudo concluiu que a biomassa deve ser uma engrenagem para a sustentabilidade, requerendo mudanças de modo a motivar a sociedade a se transformar e a respeitar a diversidade cultural para a criação de um mundo mais sustentável.

REFERÊNCIAS

Além da Energia. **Matriz energética brasileira**: fique por dentro de sua evolução ao longo dos anos. Disponível em:

<<https://www.alemdaenergia.engie.com.br/matriz-energetica-brasileira/>> Acesso em: 26 de abril de 2022

ANTUNES, Ângela. **Leitura do mundo no contexto da planetarização**: por uma pedagogia da sustentabilidade. 2002. v. 1. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo/SP.

ARAUJO. **PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS UTILIZANDO BIODIGESTOR ANAERÓBICO** Disponível em:

<<https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/20292/3/Produ%C3%A7%C3%A3oBiog%C3%A1sRes%C3%ADduos.pdf>>. Acesso em: 10 de junho de 2022

Canal Energia: **AIE: Demanda global de eletricidade está crescendo mais rápido do que as renováveis**. Disponível em:

<<https://www.canalenergia.com.br/noticias/53180607/demanda-global-de-eletricidade-esta-crescendo-mais-rapido-do-que-as-renovaveis>> Acesso em: 30 de abril de 2022

CIOABLA, A. E., IONEL, I., DUMITREL, G.-A., POPESCU, F. Comparative study on factors affecting anaerobic digestion of agricultural vegetal residues. *Biotechnology for Biofuels*, v. 5, n. 1, p. 39-44, 2012.

CONNOR. **O que é o Ciclo de Brayton – Turbina a gás – Definição**. Disponível em: <<https://www.thermal-engineering.org/pt-br/o-que-e-o-ciclo-de-brayton-motor-de-turbina-a-gas-definicao/>>. Acesso em: 06 de maio de 2022

CONNOR. **O que é o Ciclo Rankine – Ciclo da Turbina a Vapor – Definição**. Disponível em: <<https://www.thermal-engineering.org/pt-br/o-que-e-o-ciclo-rankine-ciclo-da-turbina-a-vapor-definicao/>> Acesso em: 06 de maio de 2022

EPE. **Matriz Energética e Elétrica** Disponível em:

<<https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica>> Acesso em: 26 de abril de 2022

FGV. **Dados – Matriz Energética** Disponível em: <<https://fgvenergia.fgv.br/dados-matriz-energetica>>. Acesso em: 30 de abril de 2022

GADOTTI, Moacir. **Ecopedagogia e educação para a sustentabilidade**. Canoas: Gráfica da ULBRA, 2005.

GUEDES. M . F. *et al.* **SISTEMA ANAERÓBICO CASEIRO PARA PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DE BIOMASSA DE ARROZ** Disponível em: <<https://silo.tips/download/sistema-anaerobico-caseiro-para-producao-de-biogas-a-partir-de>>. Acesso em: 10 de junho de 2022

MME. **Papel da Biomassa na Expansão da Geração de Energia Elétrica**. Disponível em: <<https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-457/Biomassa%20e%20Expans%C3%A3o%20de%20Energia.pdf>> Acesso em: 05 de maio de 2022

MONTENEGRO, Luciana Araujo et. al. EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE NA PRÁTICA DOCENTE: UM DESAFIO A SER ALCANÇADO. **Revista Educação Ambiental em Ação**. Artigo nº 3239. Disponível em: <https://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=3239>. Acesso em: 05 de maio de 2022

MORELLO. **BIOMASSA PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA SUSTENTÁVEL**. Disponível em: <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/meio-ambiente/energia-sustentavel>>. Acesso em: 06 de maio de 2022

MUNIZ. **EDUCAÇÃO E BIOMASSA**. Disponível em: <<http://www.proceedings.scielo.br/pdf/agrener/n4v1/053.pdf>>. Acesso em: 10 de junho de 2022

Origo Energia. **Biomassa é energia renovável? Entenda como funciona**. Disponível em: <https://www.origoenergia.com.br/blog/energia/biomassa-e-energia-renovavel-entenda-como-funciona/#:~:text=A%20biomassa%20cultivada%20por%20meios,comparada%20c>

om%20os%20combust%C3%ADveis%20f%C3%B3sseis Acesso em: 05 de maio de 2022.

ROBERTO. **Entenda a Diferença Entre Motores Diesel e Gasolina** Disponível em: <<https://www.t4clube.com.br/post/2016/09/19/entenda-a-diferenca-entre-motores-diesel-e-gasolina>> Acesso em: 06 de maio de 2022

SALDANHA, M. R. C.; RODRIGUES. E. A; BILACRÊS. M. A. R'. EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PRODUÇÃO E DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BAIRRO FONTE BOA NA CIDADE DE TEFÉ/AM. **Revista Educação Ambiental em Ação**. Artigo nº 4311 Disponível em: <<https://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=4311>> Acesso em: 06 de maio de 2022

SILVA. **EDUCANDO PARA O USO SUSTENTÁVEL DA ENERGIA ELÉTRICA**

Disponível em:

<https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2020/TRABALHO_EV140_MDI_SA14_ID2178_30082020170954.pdf>. Acesso em: 10 de junho de 2022

SOUZA, V. H. A. et al. **ASPECTOS SUSTENTÁVEIS DA BIOMASSA COMO RECURSO ENERGÉTICO**. Disponível em:

<<https://core.ac.uk/download/pdf/229105069.pdf>>. Acesso em: 20 de maio de 2022

SOUZA. S. N. M; SORDI. A; OLIVIA. C. A. **Potencial de energia primária de resíduos vegetais no Paraná – 4º Encontro de Energia no Meio Rural** .

Disponível em: <[http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?](http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000022002000200042&script=sci_arttext)

pid=MSC0000000022002000200042&script=sci_arttext>. Acesso em: 20 de maio de 2022

STAISS, C.; PEREIRA, H. **Biomassa e energias renováveis na agricultura, pescas e florestas**. Revista Agros, Vila do Conde, n. 1, p. 21-28, 2005. Disponível em:

<[http://www.energiasrenovaveis.com/images/upload/](http://www.energiasrenovaveis.com/images/upload/RELATORIO_BIOMASSA.pdf)

RELATORIO_BIOMASSA.pdf>. Acesso em: 06 de maio de 2022

UFRGS. **.CICLO DE DIESEL** Disponível em:

https://www.if.ufrgs.br/~dschulz/web/ciclo_diesel.htm. Acesso em: 06 de maio de

2022

USP. **Busca por novas fontes de energia renováveis abre caminho para o uso do hidrogênio** Disponível em: <<https://jornal.usp.br/atualidades/busca-por-novas-fontes-de-energia-renovaveis-abre-caminho-para-o-uso-do-hidrogenio/>>. Acesso em: 26 de abril de 2022

VALLOUREC. **Porque investir na ampliação de produção de biomassa.**

Disponível em: <https://www.vallourec.com/pt-BR/Components/News/News_BR/2022/20220516_expanding_biomass_production>. Acesso em: 20 de maio de 2022

¹ Graduando em Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário Luterano de
Manaus.

E-mail: ernandesaraujo@rede.ulbra.br

² Graduanda em Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário Luterano de
Manaus.

E-mail: tania.m@rede.ulbra.br

³ Professor do Centro Universitário Luterano de Manaus

[← Post anterior](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil